

Doktorant Kaan Düzdemir

<https://orcid.org/0000-0001-9083-3978>

Yakın Doğu Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kamu Hukuku / KKTC
ROR Id: <https://ror.org/02x8svs93>

Savaş Halinde Seçimlerin Ertenilmesi Yetkisinin Anayasal Sınırları ve Nitelikli Çoğunluk Önermesi

The Constitutional Limits on the Authority to Postpone Elections in Times of War and the Qualified Majority Proposal

ÖZET

Demokratik siyasal seçimler; halk iradesinin devlet yönetimine doğrudan veya dolaylı yoldan tecelli etmesinin bir aracıdır. Seçimler, başta anayasa olmak üzere kanunlar çerçevesinde belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda icra edilmektedir. Ancak, olağanüstü hâl sebeplerinden birisi olan “savaş” sebebinin ortaya çıkması durumunda seçimlerin ertelenmesi¹ anayasal bağlamda düzenlenen bir müessesese olarak karşımıza çıkmaktadır. Nitekim, seçimlerine ertelenmesi müessesesinin işletilmesi halinde demokratik hukuk devletinin en önemli araçlarından birisi olan seçimlerin icra edilememesi durumu ortaya çıkacaktır. Bu durum gerek demokratik devlet ilkesinin zedelenmesine gerekse de seçme ve seçilme hakkının özüne müdahale edilmesi sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Seçimlerine ertelenmesi müessesesinin hayata geçirilmesi için gerekli olan usul, meşruiyet çerçevesinde tartışılması gerekmektedir. Çalışmada, öncelikle anayasada düzenlenen seçimlerin ertelenmesi müessesesi açıklanacaktır. Ardından, seçimlerin ertelenmesi müessesesinin usul bakımından meşruiyeti tartışılmakla birlikte olağanüstü koşullarda bile seçim hakkının keyfi müdahalelerden korunmasını sağlayacak normatif bir çözüm önerisi sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Demokratik Seçimler, Savaş, Seçme ve Seçilme Hakkı, Seçimlerin Ertenilmesi.

ABSTRACT

Democratic political elections are a means by which the will of the people is expressed directly or indirectly in the administration of the state. Elections are conducted in accordance with the procedures and principles established by law, primarily the constitution. However, in the event of “war,” one of the reasons for a state of emergency, the postponement of elections is an institution established within the constitutional framework. Indeed, if the institution of postponing elections is implemented, elections, one of the most important tools of a democratic state governed by the rule of law, cannot be held. This situation undermines the principle of a democratic state and interferes with the essence of the right to vote and be elected. The procedure required to implement the institution of postponing elections must be discussed within the framework of legitimacy. This study will first explain the institution of postponing elections as regulated in our constitution. It will then discuss the procedural legitimacy of postponing elections and propose a normative solution that will protect the right to vote from arbitrary interference, even under extraordinary circumstances.

Keywords: Democratic Elections, War, Right to Vote and Be Elected, Postponement of Elections.

1. GİRİŞ

Demokratik bir devletin en önemli özelliği, devlet organlarında görev alacak olan kişilerin seçmenlerin belirli aralıklar ile iradelerini ortaya koymak suretiyle doğrudan veya dolaylı yoldan belirlenmesidir. Bu bağlamda, demokratik siyasal hayatın en temel şartı serbest siyasal seçimlerdir (Turan, 2022:96). Bir başka deyişle, seçimlerin varlığı bir devletin demokratik niteliğinin belirlenmesi açısından en önemli şart olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca, devlet organlarının meşruiyet kaynağının temeli de seçimlerdir (Türk, 2006:77). Bu nedenle, kural olarak halkın iradesinin devlet yönetimine yansıtılması engellenemez. Ancak, olağanüstü koşulların bulunması halinde seçimlerin geçici olarak ertelenmesi gündeme gelebilir. Yani, seçimlerin ertelenmesi kurumunun uygulanması için olağanüstü ve kaçınılmaz bir durumun vuku bulması gerekmektedir. Bu durum da savaş sebebi olarak karşımıza çıkmaktadır.

¹ Bu çalışmada, “seçimlerin geriye bırakılması” ifadesi yerine, ilgili anayasal müesseseyi daha doğru ve kapsamlı biçimde yansıtacağı düşünülen “seçimlerin ertelenmesi” kavramı kullanılacaktır.

Anayasa uyarınca, seçimler yalnızca savaş sebebinin varlığı halinde ertelenebilmektedir. Her ne kadar anayasal düzlemde savaş gerekçesiyle seçimlerin ertelenebilmesi mümkün olsa da bu müessesenin keyfiyete varacak şekilde kullanılmaması ve toplumsal bağlamda meşruiyetinin sağlanması gerekmektedir. Toplumsal bağlamda meşruiyetin sağlanması için toplumun her kesimini temsil eden yegâne organ olan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'nin işlevi önem arz etmektedir. Anayasa koyucu da bu gerçekle hareket etmek suretiyle savaş sebebiyle seçimlerin ertelenmesi kararının yalnızca yasama organı olan TBMM tarafından alınabileceğini düzenlemiştir. TBMM, basit çoğunluk ile bu kararı alabilmektedir. Demokratik siyasal hayatın en temel aracı olan seçim mekanizmasının ertelenmesi kararının hukuki olarak bağlayıcılığının bulunması için TBMM'de gerekli olan yeter sayısının basit çoğunluk olarak düzenlenmesi, toplumda bu kararın meşruiyetinin tartışılmasını gündeme getirebilir.

2. SAVAŞ SEBEBİYLE SEÇİMLERİN ERTELENMESİNİN ANAYASAL DAYANAĞI

2.1 Savaş Kavramı

“Savaş” kavramı, tarih boyunca farklı kişilerce farklı bakış açılarıyla tanımlanmıştır. Söz gelimi, Britannica Ansiklopedisinde savaş kavramı; “*yaygın kullanımı itibarıyla politik gruplar arasında belirli bir sürede ve yoğunlukta devam eden çatışma*” olarak değerlendirilmiştir (Varlık, 2013:116). Oppenheim ise savaşı “*en az iki devlet arasında gerçekleştirilen çatışma*” şeklinde ele almıştır (Oppenheim, 1955:202,208). Uluslararası hukukun temel metinlerinden birisi olan Birleşmiş Milletler (BM) Şartı m. 2/4² hükmü üye devletlerin birbirlerine karşı kuvvet kullanmasını yasaklamıştır. Dolayısıyla, BM “savaş” kavramını kuvvet kullanmaya dayalı ve devletler arasında gerçekleştirilen bir hadise olarak kabul etmiştir. Görüldüğü üzere savaş; asgari iki devlet arasında silahlı çatışma vasıtasıyla icra edilen bir olay olarak ifade edilebilir.

2.2 Seçimlerin Ertelenmesinin Usul ve Esasları

Seçimlerin ertelenmesinin anayasal dayanağı, m. 78/1 hükmüdür. İlgili hüküm şu şekildedir: “*Savaş sebebiyle yeni seçimlerin yapılmasına imkan görülmezse, Türkiye Büyük Millet Meclisi, seçimlerin bir yıl geriye bırakılmasına karar verebilir*”. Söz konusu hükmün lafzi yorum yöntemi ile yorumlanması sonucunda seçimlerin ertelenmesinin iki ana koşulunun bulunduğunu görmekteyiz. Bu koşullar; savaş sebebinin bulunması ve savaş sebebinin sonucunda seçimlerin gerçekleşmesinin imkânsız olmasıdır (Olgunsoy, 2020:616). Anayasanın m. 87 hükmü uyarınca, savaş kararı TBMM tarafından alınmaktadır³ (Erdoğan, 1993:160). Dolayısıyla, seçimlerin ertelenmesi usulünün uygulanabilmesi için öncelikle hali hazırda alınmış bir savaş kararı bulunması elzemdir. Buna ek olarak, söz konusu savaş atmosferi nedeniyle demokratik seçimlerin icra edilmesi fiilen imkânsız olmalıdır. Bir başka deyişle, savaş ilanı kararı alınmasına rağmen seçimlerin icra edilmesi fiilen mümkün ise TBMM'nin seçimleri ertelemesi mümkün değildir.

Bu bağlamda, öncelikle usulüne uygun bir savaş kararının alınması gerekmektedir. Peki söz konusu savaş ilanı kararının alınmasının ardından Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edilmesi, savaş sebebiyle seçimlerin ertelenmesi bakımından zorunlu bir unsur mudur? Kanaatimizce, fiilen seçimlerin icra edilmesine imkân vermeyen bir savaş durumunun mevcut olması hadisesi, OHAL ilan edilmesi sonucunu doğurmaktadır. Dolayısıyla, TBMM tarafından salt savaş ilanı kararının alınması, seçimlerin ertelenmesi hususunda gerekli şartı sağlamamaktadır. Ayrıca, savaş sebebiyle OHAL ilanına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı bulunması gerekmektedir. Bir başka değinilmesi gereken mesele ise, bilindiği üzere meclisin tatilde veya ara verme sırasında ülkenin ani bir saldırıya uğraması durumunda yani meclisin acilen toplanamaması halinde, cumhurbaşkanı tarafından silahlı kuvvetlerin kullanılması kararı alınabilir. Burada akıllara şu soru gelmektedir: Cumhurbaşkanlığı'nın silahlı kuvvetleri kullanmasına karar verme durumu, savaş ilanı kararının da zımnen alındığını gösteren bir husus mudur? Kanaatimizce, anayasa belirtilen istisnai durumların varlığı halinde cumhurbaşkanı tarafından silahlı kuvvetlerinin kullanılması hususunun sonucunda zımni bir savaş ilanı kararı alındığını ifade etmek doğru olmayacaktır. Gerçekten de anayasada savaş ilanı kararının alınmasında tek yetkili merci olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi gösterilmiştir. Yani, sınırlayıcı bir sayım yapmıştır. Fiili durum, yetkili merci olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından bir karar

² “Tüm üyeler, uluslararası ilişkilerinde herhangi bir devletin toprak bütünlüğüne veya siyasi bağımsızlığına karşı güç tehdidinde bulunmaktan veya güç kullanmaktan ya da Birleşmiş Milletlerin amaçlarıyla bağdaşmayan başka herhangi bir şekilde davranmaktan kaçınmalıdır”.

³ “Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri, kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak; bütçe ve kesinhesap kanun tekliflerini görüşmek ve kabul etmek; para basılmasına ve savaş ilânına karar vermek; milletlerarası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilânına karar vermek ve Anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmektir”.

alınmadıkça hukuki durum haline dönüşmeyecektir. Dolayısıyla, silahlı kuvvetlerin kullanılması yani fiili bir savaş durumunun hukuk alemine sirayet etmeyeceğini sonucuna varılabilir.

Yukarıda ifade edilen koşulların gerçekleşmesi halinde TBMM seçimleri azami bir yıl erteleyebilmektedir. Madde metninde “*azami*” ifadesi sarıh bir şekilde ifade edilmemiş olsa da anayasa hukukunun temel ilkelerinden birisi olan “*hürriyet asıl kısıtlama ise istisnadır*” ilkesi uyarınca bir yıllık süreyi azami bir süre olarak değerlendirmek gerekir. Ayrıca, yetki ve usulde paralellik ilkesi gereğince seçimlerin icra edilmesine imkân bulunduğu an söz konusu erteleme kararının TBMM tarafından alınacak bir karar doğrultusunda kaldırılması gerekmektedir.

Anayasa'nın m. 78/1 hükmünde, yasama organı tarafından hangi seçimlerin ertelenebileceği (Genel seçim, mahalli idareler seçimi) açık bir şekilde düzenlenmemiştir. Ancak, sistematik yorum yöntemini kullanmak suretiyle maddenin “*Yasama*” bölümünde yer almasından yola çıkarak genel seçimlerin ertelenebileceği sonucuna varılabilir (Şirin, 2020:71). Kanaatimizce bu yorum eksiktir. Gerçekten de savaş sebebinden kaynaklanan fiili imkansızlıklar neticesinde genel seçimler icra edilemiyor ise mahalli idareler seçimi de icra edilemez. Söz gelimi, savaş nedeniyle ortaya çıkan imkansızlıklar sonucunda sandıkların kurulması mümkün olamaz veya kurulan sandıkların güvenliği sağlanamazsa, bu durum hem genel hem de mahalli seçimler üzerinde aynı etkiye sahip olacaktır.

Bir başka değinilmesi gereken mesele ise seçimlerin ertelenmesi kararının kanun ile mi yoksa parlamento kararı vasıtasıyla mı ortaya çıktığı meseledir. İlk bakışta, seçimlerin ertelenmesi kararının, seçmenlerin seçme ve seçilme haklarının sınırlandırıldığı bu sebeple de anayasa m. 13 hükmü doğrultusunda kanun vasıtasıyla düzenlenmesi gerektiği öne sürülebilir⁴ (Olgunsoy, 2020:624). Ancak, seçimlerin ertelenmesi kararının anayasa tarafından meclisin kendisine münhasıran tanınan bir yetki olması hasebiyle, yürütme ve yargı organları tarafından denetlenmemesi gerekmektedir (Gözler, 2019a:644). Dolayısıyla, seçimlerin ertelenmesi kararının niteliğinin parlamento kararı olduğu ifade edilebilir (Teziç, 1988:49).

Seçimlerin ertelenmesi kararı, anayasa tarafından özel bir çoğunluk öngörülmediği için TBMM tarafından basit çoğunluk ile alınmaktadır (Gözler, 2019b:273). Bir başka deyişle, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğunun olumlu oyu (her halükârda meclis üye tam sayısının 1/4'ünün 1 fazlasından az olamaz) ile seçimler ertelenebilir.

3. SONUÇ VE ÖNERİLER

Demokratik hukuk devletlerinde seçimler, halkın siyasi iradesinin doğrudan yansımaları sağlayan temel bir mekanizma ve ertelenmeleri ciddi demokratik sonuçlar doğurabilir. Savaş sebebi, seçimlerin ertelenmesini gerekçelendirebilmekle birlikte seçimlerin ertelenmesi müessesesi keyfi veya tek taraflı bir şekilde uygulanırsa halkın temsil hakkı ve devlet organlarının demokratik meşruiyeti ciddi biçimde zarar görebilir. Bu bağlamda, seçimlerin ertelenmesi kararını almakla yetkili olan TBMM, söz konusu kararın alınmasında mevcut savaş atmosferinin etkisinin ve toplumsal konjonktürün özenli bir şekilde analiz edilmesi gerekmektedir. Toplumsal mutabakat ile devlet organlarının meşruiyetinin hukuki ve sosyolojik açıdan tartışmaya açılmaması adına seçimlerine ertelenmesi kararının, anayasa değişikliği vasıtasıyla nitelikli çoğunluk ile alınabileceğine hususuna ilişkin hüküm eklenmesi gerekmektedir. Kanaatimizce, savaş gibi toplumun tamamını etkileyen bir olgunun varlığının seçimlerin icra edilmesi noktasında imkânsızlık doğurduğuna ilişkin bu kararın üye tam sayısının en az 3/5 çoğunluğu ile alınması isabetli olacaktır. Böylece, toplumun her kesiminin siyasi partiler aracılığı ile onayının alınması gerek seçimlerin keyfi saiklerle ertelenmesini gerekse de devlet organlarının meşruluğu bağlamında hukuki ve toplumsal tartışmaların yaşanmasının önüne geçilmiş olacaktır.

⁴ “*Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz*”.

KAYNAKÇA

- Erdoğan, M. (1993). *Anayasacılık, parlamentarizm, silahlı kuvvetler*. Siyasal Kitabevi.
- Gözler, K. (2019a). *Türk Anayasa Hukuku* (3. basım). Ekin Yayınevi.
- Gözler, K. (2019b). *Türk Anayasa Hukuku Dersleri* (23. basım). Ekin Yayınevi.
- Olgunsoy, F. (2020). Tehlikeli Salgın Hastalıklar Nedeniyle Seçimlerin Ertelenmesi. *Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi*, 10 (2), 584-637.
- Oppenheim, L. (1955). *Oppenheim's international law* (H. Lauterpacht, Ed.; 7th ed., Vol. II). Edinburgh: Longmans.
- Şirin, T. (2020). Tehlikeli salgın hastalıklarla mücadeleye giriş. *Anayasa Hukuku Dergisi*, 9(17), 43–146.
- Teziç, E. (1988). Kanun ve T.B.M.M. kararı. *Anayasa Yargısı*, 5, 45–56.
- Turan, İ. (2022). Demokrasi, seçim ve seçim sistemleri. *Toplum Ekonomi ve Yönetim Dergisi*, 3(2), 94–120.
- Türkiye Cumhuriyeti Anayasası. (1982). *Resmî Gazete*, 17863.
- Türk, H. S. (2006). Seçim, seçim sistemleri ve anayasal tercih. *Anayasa Yargısı*, 22(1), 75–113.
- Varlık, A. B. (2013). Savaşı tanımlamak: Terminolojik bir yaklaşım. *Avrasya Terim Dergisi*, 1(2), 114–129